

ABDULLA QODIRIY ROMANLARIDA MILLAT RUHI YOXUD

O‘ZBEKNING O‘ZLIGI

ДУХ НАЦИИ ИЛИ УЗБЕКСКАЯ ИДЕНТИЧНОСТЬ В РОМАНАХ

АБДУЛЛЫ КАДЫРИ

**IN THE NOVELS OF ABDULLA QODIRIY, THE SPIRIT OF THE NATION
OR THE IDENTITY OF**

Maxmidjonov Shoxruxbek

FarDU, Adabiyotshunoslik kafedrası o‘qituvchisi

Qurbonova Lobarxon

FarDU 3-bosqich talabasi

Annotatsiya: Ushbu maqolada yangi davr o'zbek adabiyotining asoschilaridan biri, o'zbek milliy romanchilik maktabiga tamal toshini qo'ygan buyuk adib – Abdulla Qodiriyning “O'tkan kunlar” romani tahlilga tortilgan. XX asrning 20-yillarida vujudga kelgan jamiyat muammolari, millat taqdiri, mustaqillik yo‘lidagi kurashlar o‘ziga xos tarzda ochib berilgan.

Kalit so'zlar: Milliy romanchilik, obrazlar o‘ziga xosligi, jamiyat muammolari, davr ruhiyati, tarixiy sharoit millat ziyolilari.

Аннотация: В этой статье анализируется Роман Абдуллы Кадыри “O'tkan kunlar” – одного из основоположников узбекской литературы нового времени, великого писателя, заложившего краеугольный камень узбекской национальной школы романистики. Проблемы общества, судьбы нации, борьба за независимость, возникшие в 20-е годы XX века, раскрываются по-своему.

Ключевые слова: Национальная новеллизация, самобытность образов, проблемы общества, психика эпохи, исторические условия интеллигенции нации

Annotation: In this article, the novel “O'tkan kunlar” by one of the founders of new age Uzbek literature, the great adib – Abdulla Qodiriy, who laid the foundation stone for the Uzbek national school of romance, was analyzed. The problems of

society that arose in the 1920s of the 20th century, the fate of the nation, the struggle for independence are revealed in a unique way.

Keywords: National Romanticism, originality of images, problems of society, spirit of the era, historical conditions intellectuals of the nation.

XX asr boshlarida xalqimiz tarixida yangi davr boshlandi, o'lkada milliy uyg'onish, o'zlikni anglash jarayoni kuchaydi, taraqqiyparvar siymolar, jadidchi olimlar har bir sohada yangilanishga chuqur ehtiyot sezidilar va bu yo'lda faol harakat olib bordilar. Bunday yangilanishlar badiiy adabiyotga ham o'z ta'sirini ko'rsatdi.

Bulardan Abdulla Qodiriyning “O'tkan kunlar” romani qamrovning kengligi, syujeti, g'oyasi va realistik jihatidan o'zbek adabiyoti merosida o'ziga xos o'rin tutgan. O'zbek xalqining milliy tarovati va uning namunalarini aks ettirgan. Romanda realizmning yana bir muhim xususiyati shaxs xarakteri, ruhiyati va taqdirini aniq tarixiy sharoit, jamiyat, siyosat, mavjud axloq me'yorlari bilan mustahkam aloqada ifoda va talqin etilgan.

Asar yaratilgan davr o'zbek xalqi uchun millatning erki, ozodligi, mustaqilligi, jahondagi o'rni masalasi hayot-mamot ahamiyatiga molik edi. Abdulla Qodiriy jadidlarimiz, millatparvar ziyolilar qatorida turib ona yurtning, millatning taqdiri va uning mustaqilligi, erki ustida astoydil qayg'urdi va o'sha davrdagi muhitni, siyosiy tuzumni badiiy yo'sinda ochib berdi. Romanda ko'zga tashlanadigan xususiyatlardan yana biri, hayot voqeligini tasvirlayotganda tugunlar yaratish va ularning estetik va realistik yo'llar bilan yechilishidir. Adibning badiiyatida betakror joziba mujassam bo'lgani bois qayta-qayta o'qisa ham, odam to'ymaydi va yana mutolaaga ehtiyoj sezadi. Darhaqiqat, Otabek va Kumushning sevgi tarixi voqealari orqali o'sha davr siyosati mohirona ochib berilgan. Bu asarga badiiy tahlil metodlari bilan yondashadigan bo'lsak, asarda Otabek obrazi biografik xarakterga egadir. Miraziz A'zamning “Buyuklar muhabbati” asarida Abdulla Qodiriyning qanyotasi ya'ni, Rasulmuhammadboy yaxshi ko'rib, o'zi kuyov qilgani aytib o'tilgan. Bundan ko'rish mumkinki, Otabekda ham xuddi shu holat, Mirzakarim qutidor tomonidan uni

yoqtirib kuyov qilishi va “Kiroyi kuyoving shundoq bo'lsa” degan e'tiroflari aks etgan deyishimiz mumkin.

Abdulla Qodiriyning obraz yaratish mahorati asar bosh qahramonlar portretlarida namoyon bo'ladi. Asarning bosh qahramonlaridan biri Otabek va Yusufbek hojilar shu yurt istiqloli, farovonligi, osoyishtaligi yo'lida hayotini, jonini tikkan kishilar obrazida gavdalantiradi. “O'tkan kunlar” bamisoli ulkan va tiniq ko'zgu, unda o'zbek millatning muayyan tarixiy sharoit, vaziyatdagi turmushi, urf-odatlar, ruhiy-ma'naviy dunyosi, bo'y-basti, qiyofasi keng ko'lamda aniq-ravshan gavdalantirgan.

Abdulla Qodiriy oshiqqlarning ishqiy sarguzashtlari aks ettirish orqali muayyan tarixiy davrning, Turkistonning rus bosqini arafasidagi ahvoli, qora kunlarni ko'z oldimizda namoyon qiladi. Adib ishqiy sarguzashtlar ko'rinishda o'lkaning tutqunlikka tushishining bosh sababi jaholat, qoloqlik va o'zaro ichki nizolardir degan fikrni g'oyat ustalik bilan asarga kiritadi va obrazlar tilidan aytadi.

Tohir Malik roman haqidagi maqolasida quyidagicha izohlaydi: “Yozuvchi qo'lga qalam olganlarida ikki yoshning olovli muhabbatinigina bayon qilmoqchi bo'lganmikin?! Yo'q! Yozuvchining maqsadi bundan iborat emas edi. Agar maqsad shugina bo'lsa, asar bu qadar ulug'vorlik kasb eta olarmidi? Axir tariximizda ishqiy qissalar, romanlar kam edimi? Abdulla Qodiriy adabiyotiga muhabbat kuychisi bo'lib kirib kelmaganlar. Bu gaplar dalili sifatida “Juvonboz” hikoyasi, “Baxtsiz kuyov” pyesalarini eslash kifoyadir. Shu o'rinda aytish mumkinki, yozuvchi adabiyot maydoniga xalq g'amidan kuyib-yonib kirib kelgan. Xalqning taqdirini, kelajagini o'ylab qayg'urgan va ana shu millat qayg'usi “O'tkan kunlar”dek buyuk asarni yozishga undagan va zamin yaratgan”...

Xulosa o'rnida shuni aytishimiz mumkinki, o'zbek xalqining ma'naviy mulki bo'lgan badiy asarlari va ularda ko'tarilgan muamolar keyingi avlod uchun o'z tarixini, davr ruhiyati va taqdirini aniq tarixiy sharoit, jamiyat, siyosat, mavjud axloq me'yorlarini o'zida ifoda etadi va talqin qiladi. Bunday badiy asarlar ichida o'zbek romanchilik maktabi asoschisi Abdulla Qodiriyning “O'tkan kunlar”dek buyuk asari ajralib turadi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Habibullo Qodiriy "Otam haqida". Xotiralar. Toshkent: G'afur G'ulom nomidagi adabiyot va san'at nashriyoti. 1983
2. Diyor Bakr. " Abdulla Qodiriy ". She'rlar, xotiralar, sahna asarlari, hangman, felyeton va maqolalar. Toshkent: Yangi asr avlod. 2007
3. Makhmidjonov, S. (2021). Artistic Interpretations Of The Edges Of The Human Psyche. Интернаука, (15-3), 75-76.
4. Maxmidjonov, S. D. O. G. L. (2023). O ‘ZBEK ADABIYOTSHUNOSLIGIDA BADIY OBRAZ MASALASINING QIYOSIY TALQINI. Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences, 3(6), 520-524.
5. Maxmidjonov, S. (2023). THE GENESIS OF THE IMAGE OF AN INTELLECTUAL IN UZBEK LITERATURE. Modern Science and Research, 2(6), 1231–1235.